

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INGLIZ TILIDA YOZISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN TAVSIYALAR

Abduxalimova Sevaraxon Burxonjon qizi

(Farg'ona viloyati Bag'dod tumani

1-son agrotexnologiyalari texnikumi ingliz tili o'qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880753>

Annotatsiya: Ushbu maqola maktablarda, boshlang'ich sinflarda yosh bolalar bilan ishlash, ularga ingliz tilida yaxshiroq ta'lim olishlari uchun, xususan, chet tilida yozish ko'nikmalarini mukammalroq o'zlashtirishlari uchun zarur bo'lgan o'qitish usullari va zamonaviy yondashuv keng muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Yozma nutq, Grammatik bilim, rasmi ko'rgazmalar, sevimli mavzu, ibora, so'z boyligi.

Bugungi jadal rivojlanayotgan mustaqil yurtimizda barcha sohalar singari ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, rivojlantirish, o'sib kelayotgan ertamiz egalari-yosh avlodni har tomonlama barkamol, ma'nan va jismonan yetuk qilib tarbiyalash davlat siyosati darajasida ko'tarilganligi barchamizga sir emas. Shu o'rinda yoshlarga butun dunyoda o'z bilim salohiyatlarini ko'rsatishlari, mustaqil O'zbekiston farzandlari hatto eng rivojlangan davlar yoshlari bilan ham har sohada raqobat qila olishlari uchun bugun yurtimizda yetarli shart-sharoitlar mavjuddir. Yoshlar uchun dunyo sahnalariga keng yo'l ochib berish maqsadida deyarli har kuni ko'plab yangi qaror, farmoyish va turli dasturlar ishlab chiqilmoqda. Yuqoridagi fikrlar dalili sifatida shuni aytish mumkinki, birinchi prezidentimiz I.A.Karimov tashabbuslari bilan 2012-yil 10-dekabrda „Chet tillarini o'rgatish tizimini yanada takomillashtirish to'grisida“gi qarorlari ishlab chiqildi. Aynan manashu qaror ham yoshlarga kelajakning yana bir yorqin eshigini ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida respublikamiz bo'ylab ta'lim muassasalarida chet tillarini, jumladan, ingliz tilini yanada chuqurroq o'rgatish chora-tadbirlari ishlab chiqilmoqda. Chindan ham dono xalqimiz: Agar sen bitta tilni bilsang, sen bitta odamsan va yoxud 2 yoki undan ko'p tillarda muloqot qila olsang bilginki, sen ana shuncha odamsan“deb bekorga aytishmagan. Darhaqiqat, bugungi kunda ingliz tili kabi butun dunyoda tan olingan dunyoviy tilni bilish bizga juda ko'p imkoniyatlar taqdim etadi. Qolaversa, bu-bugunning ya'ni ulkan globallashuv va jadal rivojlanish jarayoni ro'y berayotgan texnika asrining talabidir. Bugun til o'rganmoqchi bo'lgan inson shu tilga oid online, offline dars mashg'ulotlarini, maslahat va hatto treyninglarni internet tarmog'i orqali topishi mumkin. Ammo oldimizda turgan yana yechilishi lozim bo'lgan masala bu- yosh bolalarga ingliz tilini har tomonlama mukammal, tez va samarali o'rgatishga qaratilgandir. Bilamizki, ingliz tilining tinglab tushunish, o'qib tushunish, og'zaki nutq ko'nikmalari va yozma nutq ko'nikmalari kabi to'rtta asosiy ko'nikmalari mavjud bo'lib, bularning har biri o'rganuvchidan alohida kuch, salohiyat, mas'uliyat va harakat talab etadi.

Ayni paytda ingliz tilining “yozma nutq ko'nikmalari” ga to'xtaladigan bo'lsak, o'quvchida bu ko'nikmani shakllantirish til o'rganish jarayonidagi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Negaki, bu ko'nikma o'quvchi haqida, uning umumiy bilimi, chet tilidagi salohiyatini namoyon etishda katta omil bo'lishi mumkin. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ingliz tilining tinglab tushunish, o'qib tushunish kabi ko'nikmalarida o'quvchidan asosan so'z boyligi talab etiladi va aksincha o'quvchi o'z yozish ko'nikmalarini namoyish etish uchun esa undan nafaqat so'z boyligining mukammalligi, qolaversa grammatik bilim va keng tasavvur kerak bo'ladi. Bugun ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinflarning dars jarayonlarini mukammal, qiziqarli, barcha talablarga mos keladigan

darajada tashkillash juda muhimdir. Uning tashkillanishi haqida soʻz ketganda esa dastavval shuni aytish joizki, bolalar bilan ishlayotganimizda biz ularning yoshi, ruhiy dunyosi, tasavvur va fikrlarini inobatga olishimiz kerak yaʼni bolalar ustozlari bergan topshiriq bilan ishlashayotganda berilgan topshiriq yoki tanlangan mavzu yuqoridagi talablarga javob bera olishi va oʻquvchilarni darsdan chalgʻitmasligi va qiziqishlarini soʻndirmasligi ham joizdir. Shu maqsadda yana bir usul qoʻllanishi mumkin.

Masalan, oʻquvchilarga biron mavzuda hikoya, ertak yoki bayon yozish topshirigʻi beriladi. Bu jarayonda oʻquvchilar qaysidir maʼnoda oʻzlarida bosim his qilishlari mumkin. Shuning uchun yosh bolalarga yozish mahoratini samaraliroq oʻrgatish maqsadida yoziladigan matn uchun kerakli mavzuni tanlashni ularning oʻzlariga qoʻyib bergan maʼqul. Bu usul ularga dars topshiriqlarini bajarish jarayonida oʻzlarini erkin his qilishlari, sevimli narsalari haqida oʻylab, bor mahoratlarini ishga solishlariga imkon beradi. Statistika maʼlumotlarga koʻra, yosh bolalar quyidagi mavzularda ijod qilishni, suhbatlashishni yoqtirishar ekan:

- ✓ Mening sevimli qahramonim.
- ✓ Men yoqtirgan oʻyinchoq.
- ✓ Mening oilam.
- ✓ Sevimli uy hayvonim.
- ✓ Mening doʻstim.
- ✓ Men kelajakda ... boʻlmoqchiman.

Yuqoridagi maʼlumolardan bilish mumkinki, bolalarni oʻqitish jarayonida shu kabi mavzulardan foydalanish ijobiy natijalar berishi mumkin. Yana bir eʼtibor berilishi kerak boʻlgan jihat - bolalarni dars jarayonida yolgʻizlatmaslik yaʼni ularga biron topshiriq berib, butunlay oʻz hollariga tashlab qoʻymaslik lozim. Ularga berilgan mashqni bajarishlari uchun koʻrsatmalar berish joiz. Masalan:

1. Biron mavzu tanlanadi va oʻquvchilar shu mavzu togʻrisida hikoya yozishlari kerak.

Bunda ularga koʻrsatma berish, nimalar haqida yozishlari mumkinligi borasida tasavvur ulashish maqsadida oldindan tayyorlab qoʻyilgan koʻrgazmali rasmlarni tarqatma holda berish yoki barchaning oldida namoyish qilish yaxshi natija beradi. Bu suratlar yana ham qiziq va eʼtiborni jalb etadigan qilish uchun uni turli jurnal yoki gazetalardan qirqib yasash mumkin.

2. Bolalarga mavzuga daxldor biron rolik namoyish etish yoki boshqa bir hikoya soʻzlab bersa ham boʻladi.

3. Jarayonni oʻquvchilar bilan birga tashkillash. Buning uchun taqdim etilgan mavzu yuzasidan avval bolalarning oʻzlari fikr bildirishadi. Bahs yuritish ham mumkin. Bu usul bolalarga bir-birlarining fikrlarini oʻrganishlari, tahlil qilishlariga, oʻqituvchiga esa keltirilgan fikrlar boʻyicha xulosa qilib oʻquvchilari uchun zarur boʻlgan maslahat va koʻrsatmalar berishiga imkon yaratadi. Darsning yakuniy bosqichi ham masʼuliyat bilan yondashish kerak boʻlgan jarayon hisoblanadi. Bunda eʼtibor qaratish lozim boʻlgan jihat bolalarning qilgan mehnati, qiziqishi, ishtiroki va iqtidorini munosib ragʻbatlantira olishdir.

Chunki, bu- ularning kelgusi saʼy-harakatlariga ijobiy turtki boʻlishi mumkin. Masalan: dars yakunida barcha hikoyalar tinglangandan soʻng, bolalarga eng qiziqarli va toʻgʻri yozilgan hikoyani tanlab olish topshirigʻi beriladi. Keyingi qadam esa bu hikoya mualliflarini taqdirlashdir. Shuningdek, dars yakunida bolalarga turli diqqatni jalb qiluvchi rangli qogʻozlarga yozilgan yozish koʻnikmalarini rivojlantirish uchun maslahat, qonun-qoidalar, ibora va soʻz birikmalari taqdim etish mumkin.

References:

1. Jamol Jalolov. „Chet til o’qitish metodikasi” Toshkent „O’qituvchi” 2012.
2. www.ziyonet.uz
3. <https://www.lex.uz>